

Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kelautan Ekonomi Biru dengan Mengatasi Paradigma Sampah Plastik di Pantai Wisata Malang

Riyawandi¹⁾,

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email : riyawandi16@gmail.com

Abstrak

Ekonomi biru merupakan pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem. Konsep ini hadir sebagai respons terhadap eksploitasi berlebihan yang mengancam keberlanjutan lingkungan laut. Tulisan ini membahas urgensi, prinsip, serta tantangan implementasi ekonomi biru, khususnya dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia.

Kata Kunci : Ekonomi Biru, Pembangunan berkelanjutan, Atasi sampah plastik

abstrak

Blue economy is a development approach that emphasizes the sustainable utilization of marine resources while preserving ecosystem integrity. This concept emerges as a response to overexploitation that threatens the sustainability of marine environments. This paper discusses the urgency, principles, and challenges of implementing the blue economy, particularly in the context of archipelagic countries such as Indonesia.

Keywords: *Blue Economy, Sustainable Development, Plastic Waste Management*

Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka atau Library Research dengan pendekatan yuridis-normatif dimana peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui, media tertulis atau dokumen primer. Dokumen primer yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu berkaitan baik dalam hukum positif yaitu undang-undang, dan peraturan turunannya seperti Perpres.

Pendahuluan

Laut merupakan salah satu sumber daya alam terbesar yang memiliki potensi ekonomi tinggi, mulai dari perikanan, pariwisata, hingga energi. Namun, praktik eksploitasi yang tidak terkendali telah menyebabkan kerusakan ekosistem, seperti penurunan stok ikan, pencemaran laut, dan degradasi terumbu karang. Dalam

konteks ini, ekonomi biru muncul sebagai solusi alternatif yang berupaya menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Pantai merupakan salah satu destinasi wisata yang relatif mudah diakses di wilayah maritim dan berperan penting sebagai sarana rekreasi untuk mengurangi kejenuhan akibat rutinitas sehari-hari. Wilayah kabupaten Malang merupakan 90% areanya didominasi oleh perairan laut. Kondisi geografis tersebut menjadikan daya tarik wisata bagi wilayah lain berdestinasi wisata di pantai selain itu keindahan pantai yang terletak di Kabupaten Malang dijadikan sebagai mata pencaharian utama bagi masyarakat pesisir. Hal ini pariwisata di pantai Kabupaten Malang mampu menarik wisata domestik maupun mancanegara.

Semakin banyak wisata yang datang di pantai Kabupaten Malang masalah sampah plastik seperti botol minuman, makanan dan bungkus yang terbuat dari plastik di hasilkan dari wisata pengunjung menjadi fokus bahasan utama untuk memberi solusi dalam pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi biru khususnya di wilayah pantai Kabupaten Malang.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka atau Library Research dengan pendekatan yuridis-normatif dimana peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis atau dokumen primer. Dokumen primer yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu berkaitan baik dalam hukum positif yaitu undang-undang, dan peraturan turunannya seperti Perpres Nomor 67 Tahun 2025. Perpres No. 83 tahun 2018

Pembahasan

Sampah laut atau marine debris merupakan benda padat yang memiliki sifat persisten, sampah tersebut dihasilkan oleh manusia secara langsung atau tidak langsung, dengan sengaja atau tidak sengaja dibuang atau ditinggalkan di dalam lingkungan laut. Sampah laut terdiri berbagai jenis plastik, kain, busa, styrofoam, kaca, keramik, logam, kertas, karet, dan kayu.¹

Ekonomi biru pada dasarnya mengedepankan prinsip keberlanjutan, efisiensi sumber daya, dan inovasi. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung eksploitatif, ekonomi biru menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara bijak dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Misalnya, dalam sektor perikanan, pendekatan ini mendorong praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan serta pengembangan budidaya laut yang berkelanjutan.

¹ [NOAA] National Oceanic and Atmospheric Administration.(2013). Programmatic Environmental Assessment (PEA) for the NOAA Marine Debris Program (MDP). Maryland (US): NOAA. 168 p

Selain itu, ekonomi biru juga membuka peluang inovasi melalui teknologi, seperti pengolahan limbah laut menjadi energi atau produk bernilai tambah.

Hal ini tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi dari sumber daya yang ada. Dengan demikian, ekonomi biru tidak hanya berfungsi sebagai strategi lingkungan, tetapi juga sebagai model ekonomi yang inklusif dan produktif.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara maritim, penerapan ekonomi biru memiliki relevansi yang sangat tinggi. Dengan garis pantai yang panjang dan kekayaan laut yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor kelautan secara berkelanjutan.

Gambar sampah plastik di laut

Area paling tinggi, yang menghasilkan sampah plastik ke laut. Indonesia dianggap sebagai penyumbang terbesar kedua untuk sampah plastik di laut antara 0,48-1,29 juta ton/tahun, dengan beberapa perkiraan yang menunjukkan bahwa sampah plastik menyumbang sekitar 10% dari polusi plastik global.² plastik di laut, dalam rangka solusi masalah sampah

²² Devi Dwiyantri Suryono, Sampah Plastik Di Perairan Pesisir Dan Laut : Implikasi kepada Ekosistem Pesisir Dki Jakarta, 17 JURNAL RISET JAKARTA, Vol. 12, No 1, JULI 2019, Hal. 17-23

Menurut penelitian University of Georgia faktor pemicu tingginya pencemaran plastik di laut di Indonesia untuk mendukung target tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals(SDGs) tahun 2030. Selain itu, baseline data sampah laut Indonesia diperlukan untuk mendukung target penurunan 70% sampah ke laut pada tahun 2025,

Penanggulangan Sampah Plastik Melalui Substansi, Penegak Hukum dan Masyarakat

Perpres No. 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut adalah regulasi dari pemerintah sebagai instrumen hukum dalam penanganan sampah khususnya di wilayah pantai. Namun, implementasi konsep ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan teknologi dan pendanaan. Lebih lanjut, aspek hukum dan kebijakan juga menjadi faktor penting dalam mendukung ekonomi biru. Diperlukan regulasi yang tegas dan terintegrasi untuk mengatur pemanfaatan sumber daya laut agar tidak merusak ekosistem. Selain itu, partisipasi masyarakat pesisir juga harus diperkuat agar mereka menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Berdasarkan persoalan ini penanggulangan sampah plastik di pantai wilayah kabupaten Malang perlu dilakukan secara preventif dan sistemik perlu di tingkatkan, bukan hanya pembersihan. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 Perpres No. 83 tahun 2018.³ Upaya tersebut bisa melalui koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga lainnya supaya lebih maksimal dalam implementasi Perpres nomor 83 Tahun 2018.

Selain dari petugas setepat perlu adanya strategi nasional dalam pengelolaan sampah di darat, memberikan edukasi kepada masyarakat baik secara media sosial maupun tulisan yang tersebar di beberapa titik wisata pantai, pendanaan dalam pengelolaan sampah, meniadakan sampah plastik yang mampu menjadikan nilai ekonomis. Hal ini mewujudkan penanggulangan secara terintegrasi lintas sektor.⁴

Khusus penanganan sampah laut, sumber hukum atas pengelolaan sampah laut Peraturan Presiden No 83 tahun 2018 dan Peraturan Presiden No 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Dalam upaya menanggulangi target pengurangan produksi sampah Indonesia tahun 2025, pemerintah membuat lima (5) rencana aksi nasional yang melibatkan 16 kementerian untuk upaya penanggulangan sampah laut yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman. Langkah-langkah strategis tersebut dituangkan pada Pasal 2 ayat (3) Perpres No 83 tahun 2018 tersebut antara lain : a. Gerakan Nasional Peningkatan Kesadaran Para Pemangku Kepentingan; b. Pengelolaan Sampah Yang Bersumber dari Darat; c. Penanggulangan Sampah Di Pesisir dan Laut; d. Mekanisme Pendanaan, Penguatan Kelembagaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum; dan, e. Pengembangan dan Penelitian.

³ pasal 2 Perpres No. 83 tahun 2018.

⁴ Pasal 4 Perpres No. 83 tahun 2018.

Selain itu jugaditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim yang khusus mengatur

Menurut John Rawls, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan tiga unsur utama yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.⁵ Aturan tersebut di pantai wilayah wisata Kabupaten Malang sering mengalami dalam penegakkan di wilayah setempat. Minimnya saknksi terhadap masyarakat yang membuang sampah plastik tidak pada tempatnya, rendahnya kesadaran masyarakat terkait penggulangan sampah di pantai, lemahnya pengawasan berbasis tekhnologi cctv menjadi perhatian khusus dari peerintah setepat untuk mewujudkan dalam penegakkan hukum sehingga dalam hal ini masih belum memenuhi pemanfaatan hukum maupun regulasi yang di buat oleh pemerintah terkait kebijakan penggulangan sampah dalam perpes No 83 Tahun 2018

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh semua subjek hukum dalam hubungan hukum, terutama penegak hukum untuk menegakkan norma-norma hukum demi mencapai nilai-nilai keadilan.⁶ Penegak hukum di wilayah pantai Kabupaten Malang yang meibatkan subjek hukum Lembaga aparaturnegak Hukum masih belum menyeluruh dan menyentuh daerah kawasan pantai terutama wilayah pantai konservasi pantai pulau sempu.

Tujun hukum sendiri di kemukakan oleh Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan upaya melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan memulihkan hukum yang telah dilanggar agar kembali ditegakkan.⁷

Menurut Lawrence M.Friedman, terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur penilaian penegakan hukum dalam masyarakat yaitu :⁸

A. Substansi Hukum

Menurut Friedman, struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁹

⁵ Hasaziduhu Moho. 2019. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan". Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa. Vol. 13, No. 1, Januari 2019. Medan: Universitas Dharmawangsa

⁶ Nurbadri. 2010. "Penegakan Hukum". Jurnal Academia. Jakarta.

⁷ Tony Yuri Rahmanto. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 19, No. 1, 01 Maret 2019. Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

⁸ Rizkika Maharani Loventa. 2021. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)". Jurnal Combines. Vol. 01, No. 01, Februari 2021. Batam: Universitas Internasional Batam

⁹ Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)". Jurnal Idea Hukum. Vol. 5, No. 1, Maret

B. Struktur Hukum

Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Lawrence M. Friedman menggunakan teori H.L.A Hart menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi itu berperilaku.¹⁰

C. Budaya hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.¹¹

Kesimpulan

Ekonomi biru merupakan paradigma pembangunan yang relevan dalam menjawab tantangan lingkungan dan ekonomi di sektor kelautan. Dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, konsep ini mampu menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut.

Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen pemerintah, dukungan regulasi, serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk mewujudkan ekonomi biru sebagai fondasi pembangunan masa depan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

[NOAA] National Oceanic and Atmospheric Administration.(2013). Programmatic Environmental Assessment (PEA) for the NOAA Marine Debris Program (MDP). Maryland (US): NOAA. 168 p

Devi Dwiyantri Suryono, Sampah Plastik Di Perairan Pesisir Dan Laut : Implikasi kepada Ekosistem Pesisir Dki Jakarta, 17 JURNAL Riset JAKARTA, Vol. 12, No 1, JULI 2019, Hal. 17-23

pasal 2 Perpres No. 83 tahun 2018.

Pasal 4 Perpres No. 83 tahun 2018.

Hasaziduhu Moho. 2019. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan

Kemanfaatan". Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa. Vol. 13, No. 1, Januari 2019. Medan: Universitas

2019. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman

¹⁰ Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan

Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)". Jurnal Idea Hukum. Vol. 5, No. 1, Maret 2019. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman

¹¹ Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan

Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)". Jurnal Idea Hukum. Vol. 5, No. 1, Maret 2019. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Dharmawangsa

Nurbadri. 2010. "Penegakan Hukum". Jurnal Academia. Jakarta.

Tony Yuri Rahmanto. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi

Elektronik". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 19, No. 1, 01 Maret 2019. Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

Rizkika Maharani Loventa. 2021. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh

Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)". Jurnal Combines. Vol. 01, No. 01, Februari 2021. Batam: Universitas Internasional Batam

Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan

Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)". Jurnal Idea Hukum. Vol. 5, No. 1, Maret 2019. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman

Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan

Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)". Jurnal Idea Hukum. Vol. 5, No. 1, Maret 2019. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman

Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan

Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)". Jurnal Idea Hukum. Vol. 5, No. 1, Maret 2019. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.